

A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS: REFLEXÕES E INTERVENÇÕES SOBRE IMAGENS ESTEREOTIPADAS

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACES: REFLECTIONS AND INTERVENTIONS ON STEREOTYPED IMAGES

João Paulo Baliscei¹

Vinícius Stein²

Eva Alves Lacerda³

Resumo

O presente artigo refere-se a um relato de experiências vivenciadas por meio do componente curricular Estágio Supervisionado em Artes Visuais, do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá. Nesta argumentação refletimos sobre as imagens utilizadas em espaços educativos, problematizando a influência de desenhos estereotipados na criação artística das crianças e na composição de seus repertórios visuais. Relatamos as experiências realizadas em um contexto não escolar, tendo como campo de estágio o espaço *Mitangue-Nhiri* que integra a Associação Indigenista – ASSINDI, localizada em Maringá, no estado do Paraná. Por meio de nossos estudos inferimos que o desenho estereotipado limita o desenvolvimento da criação infantil, pois reduz as representações pictóricas a formas econômicas e repetitivas. Diante disso, apresentamos uma estratégia de reorganização do espaço, visando ofertar às crianças referências mais complexas de imagens de animais da fauna brasileira, a fim de que seu repertório para a composição de desenhos não se restringisse aos padrões estereotipados.

Palavras-chave: ensino de arte; arte-educação; artes visuais; estágio supervisionado; criação; infância.

Abstract

This article refers to a report of experiences lived through the curriculum component practicum activities in Visual Arts I, of Visual Arts course from the Universidade Estadual de Maringá. In this argument we reflect on the images used in educational spaces, questioning the influence of stereotyped drawings in artistic creation of children. We report experiences performed in a non-school context, with the training field being the *Mitangue-Nhiri* space that integrates the Indian Association - ASSINDI, located in Maringá, state of Paraná. Through our studies we infer that the stereotypical design limits the development of children's creation, because it reduces the pictorial representations to economic and repetitive forms. Therefore, we present a space reorganization strategy, aiming to offer to the children more complex references of animal pictures from the Brazilian fauna, so that their repertoire to compose drawings are not restricted to stereotyped patterns.

Keywords: art teaching; art-education; visual arts; practicum activities; creation; childhood.

¹ Professor Mestre, Departamento de Teoria e Prática da Educação - DTP - Universidade Estadual de Maringá - UEM, vjbaliste@gmail.com

² Professor Mestre, Departamento de Teoria e Prática da Educação - DTP - Universidade Estadual de Maringá - UEM, vsteiin@gmail.com

³ Acadêmica do 4º ano do curso de Artes Visuais, Universidade Estadual de Maringá- UEM, evaalveslacerda@gmail.com

1. Introdução

O presente artigo refere-se a um relato de experiências vivenciadas por meio do componente curricular Estágio Supervisionado em Artes Visuais I, do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, Paraná. Este estágio ocorre no quinto semestre, dentre os oito que compõem a estrutura curricular e tem como objetivos: mapear o campo de estágio no que tange à oferta da disciplina de Arte no cumprimento da Legislação; e elaborar e executar projetos na escola que favoreçam a percepção estética e a ampliação do repertório artístico (UEM, 2010). O Estágio Supervisionado:

[...] permite aos alunos [e alunas] de licenciatura a apropriação de instrumentos teóricos-metodológicos para atuação no ambiente escolar. De posse do conhecimento específico (saber disciplinar) agora é o momento deste aluno [ou aluna] tentar compreender as políticas educacionais, a escola e o próprio sistema de ensino (OLIVEIRA, 2005, p.60).

Para Oliveira (2005), as experiências propiciadas pelo Estágio Supervisionado são necessárias pois, por vezes as escolas e demais campos de atuação não correspondem aos ambientes utópicos e idílicos imaginados pelos/as estudantes em formação. Esses espaços educativos apresentam características, rotinas e profissionais diferentes daqueles/as que constituem o cotidiano acadêmico e exigem que os professores e professoras exerçam e desenvolvam capacidades de investigação, reflexão e avaliação contínuas. Os estudos e intervenções propiciadas no Estágio Supervisionado oportunizam aos/às alunos/as pensar sobre a constituição de sua identidade profissional. Assumir características próprias, experimentar papéis e maneiras de ensinar aprendidos durante seu trajeto acadêmico, inserir-se em espaços educativos e estabelecer vínculos com os/as profissionais e estudantes desse contexto e avaliar o seu desempenho enquanto aluno/a-professor/a são alguns dos exercícios que embasam os diálogos e discussões do Estágio Supervisionado.

Conforme Oliveira (2005) existem poucas pesquisas e publicações científicas no que tange às práticas de Estágio Supervisionado em Artes Visuais - informação essa que nos instiga na reflexão sobre o ensino de Arte e sobre a formação de professores e professoras, uma vez que, conforme propõe a autora, o Estágio Supervisionado é momento de diálogo, de estudos e de superação e identificação de obstáculos. Para isso, é necessário retomar os fundamentos, saberes e teorias que alicerçam nossa prática.

Quando propomos revisitar os saberes, objetivamos que o/[a] aluno/[a] estagiários/[a], nesse momento, tenha a possibilidade de se reconhecer como sujeito, que seu papel não seja apenas levar algumas informações sobre arte ao/[à] aluno/[a] [...], que ele/[a] não vá à escola apenas para cumprir um horário, ou pior, livrar-se desta carga que é o estágio curricular e pela qual temos que passar. O que desejamos é que ele/[a] perceba na escola a possibilidade para construir um espaço de convivência com o sujeito da aprendizagem, que ele/[a] consiga fazer o papel de mediador/[a] entre o conhecimento e a realidade da sala de aula, transformando assim, o espaço escolar na própria práxis docente [...]. (OLIVEIRA, 2005, p. 68-69).

Apesar de os objetivos do referido componente curricular assim como a citação

da autora se referirem ao espaço escolar como campo de Estágio Supervisionado, a fim de que os alunos e alunas do curso de graduação em Artes Visuais possam atuar em diferentes campos de Estágio, a distribuição da carga horária é dividida em duas modalidades: I – atuação pedagógica em Artes Visuais do estagiário/a em ambiente escolar, na Educação Básica; II – projetos opcionais de prática pedagógica em Artes Visuais desenvolvido em espaço não formal ou não escolar (UEM, 2010).

São exemplos de campos de atuação previstos para atuação dos estagiários e estagiárias: os estabelecimentos de ensino públicos – preferencialmente – e privados, as organizações não governamentais – ONGs, os projetos sociais, as escolas especializadas no ensino de Artes Visuais, as empresas que tratam com meios de comunicação – TV, internet e outros – e os museus.

As ações para este componente são organizadas em três frentes de trabalho: I – estudos teóricos, com a finalidade de tratar das especificidades, tanto dos fundamentos quanto dos métodos utilizados no processo ensino-aprendizagem em Artes Visuais; II – Preparação da prática pedagógica, isto é, planejamento das aulas, elaboração de relatórios e orientação; III - Observação e participação de aulas de outro/a estagiário/a ou professor/a em atuação docente no campo de estágio.

Fazemos um destaque em relação a este último item: a observação consiste em um momento onde os acadêmicos e acadêmicas entram em contato com as escolas ou espaços não escolares e observam o funcionamento das aulas ou da instituição. Assim, essa etapa tem um caráter de pesquisa onde a partir de observações, busca-se conhecer e problematizar a instituição observada. Em seguida, por meio da participação efetiva, os alunos e alunas sistematizam e realizam intervenções a partir do que constataram por meio da observação.

Neste artigo relatamos as experiências vivenciadas em um contexto não escolar, tendo como campo de estágio a Associação Indigenista – ASSINDI⁴, localizada em Maringá, no estado do Paraná. Tradicionalmente, a cidade é visitada por indígenas da etnia *Kaingang*⁵ cujo objetivo principal é vender seus artesanatos. Devido à situação de vulnerabilidade a qual ficavam expostos/as, no ano 2000 foi iniciado no município um projeto de apoio aos/às indígenas *kaingangs* do Ivaí, que contemplava moradias para que pudessem se abrigar durante sua permanência na cidade. Segundo Souza (2013, p. 08), "O projeto teve como objetivo proporcionar condições mais dignas aos[/às] indígenas artesãos[/ãs] em condições de vulnerabilidade social".

Em 23 de março de 2001, foi oficialmente estabelecida a Associação Indigenista - ASSINDI. A associação oferece suporte aos/às *kaingangs* do Ivaí com abrigo para aqueles/as que desenvolvem a prática de artesanato e também para os/as indígenas universitários/as que ingressaram na Universidade Estadual de Maringá. A associação conta também com um centro social infantil indígena chamado *Mitangue-Nhiri*⁶ e ainda um espaço cultural chamado Museu *Kre Porã*.

Neste texto relatamos a intervenção realizada no espaço *Mitangue-Nhiri*. Nesta

⁴ Registramos nosso agradecimento à ASSINDI, pelo suporte e apoio constante para a realização das ações descritas neste artigo.

⁵ Originários da terra indígena Ivaí, localizada próxima ao município de Manoel Ribas, também no estado do Paraná, há cerca de 180 quilômetros de Maringá (SOUZA, 2013).

⁶ *Mitangue* significa criança na língua *kaingang* e *Nhiri* tem o mesmo significado na língua guarani.

argumentação refletimos sobre o uso das imagens utilizadas em espaços educativos, problematizando a influência que os desenhos estereotipados exercem na criação artística das crianças.

2. As imagens do *Mitangue-Nhiri*

Conforme apresentamos anteriormente, as ações do Estágio Supervisionado em Artes Visuais que tratamos neste artigo foram desenvolvidas no espaço *Mitangue-Nhiri* da Associação Indigenista – ASSINDI, em Maringá. De acordo com Souza (2013) o *Mitangue-Nhiri* visa,

Promoção de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas para crianças indígenas filhas de estudantes universitários indígenas e dos artesãos que se alojam no abrigo Indígena da ASSINDI durante o período de venda do artesanato; desenvolvimento de oficinas de criatividade e sensibilização relacionadas a cultura indígena; a contribuição para a avaliação sobre a necessidade de atendimento médico, odontológico, complementação alimentar e cuidados da higiene pessoal das crianças; e a diminuição da mendicância por meio da permanência das crianças no Espaço *Mitangue - Nhiri* durante a estada dos artesãos indígenas na cidade (SOUZA, 2013, p. 42).

Este espaço funciona no período da manhã e da tarde, atendendo crianças de diversas idades simultaneamente. Consiste em uma sala com duas mesas grandes e bancos, uma televisão equipada com um aparelho de DVD e materiais artísticos, como lápis de cor, caneta hidrocor, tinta guache, pincéis, cola, tesoura e papéis para o uso das crianças. Ao lado desta sala há uma cozinha para o preparo das refeições – café da manhã, almoço e jantar.

Observando o espaço, percebemos que alguns objetos e locais foram identificados com escritas *kaingang*. As imagens fixadas nas paredes eram feitas de borracha do tipo E.V.A e representavam animais da fauna brasileira, como por exemplo, o macaco, o tucano e a arara azul. Cada um dos animais possuía uma identificação escrita em *Kaingang*, como pode ser observado na Figura 1.

Cunha (2014) argumenta que as imagens que compõem os cenários nos espaços educativos ultrapassam a função de embelezamento e harmonia. Para a autora o conjunto de imagens opera como dispositivo-pedagógico no sentido de que oferece formas de ensinar. A autora compara tais imagens a totens (símbolos ou objetos portadores de poderes espirituais) no sentido de que não são problematizadas ou questionadas pelas crianças e principalmente pelos/as seus/suas responsáveis. Ao contrário disso, estão ali para serem "admiradas", como se fossem "naturais" daquele espaço. Em suas palavras:

Educadoras [/es] e crianças se acostumam com a regularidade das imagens. As semelhanças das imagens definem o costumeiro, o aceito, o esperado. Há poucos elementos que indicam reelaboração, marcas pessoais, surpresas, emoções. São escassas as singularidades que emergem em meio a essas imagens e, quando elas surgem, são consideradas fora dos padrões [...]. (CUNHA, 2014, p.222).

Figura 1: "Em Todos os Desenhos Coloridos Vou Estar".⁷

Fonte: Registro fotográfico de nossa autoria, 2014.

Diante da reflexão proposta pela autora, observamos que as imagens que estruturavam o cenário do *Mitangue-Nhiri* apresentavam representações estereotipadas. Isso pode ser percebido se analisarmos, por exemplo, os olhos das personagens: os macacos, o sol, a tartaruga, a onça, o tucano e a arara são representados com olhos similares, formados por duas figuras arredondadas, sobrepostas, nas cores branco e preto (Figura 1). Quando comparamos tais representações com registros fotográficos ou imagens fidedignas, constatamos que não contemplam cores, manchas, traços, penugens e pelagens que são característicos dos animais. Em análise da Figura 2, percebemos os elementos que distinguem e dão personalidade aos olhos do macaco, tartaruga, arara, onça e tucano, respectivamente.

Além dos animais representados, inquietaram-nos as representações das flores e do sol. Nos desenhos das flores, ocorreu aquilo que Vianna (2010) se refere como "fórmula margarida", isto é, a esquematização de elementos cristalizados que compõem uma flor estereotipada: um miolo central, geralmente amarelo, rodeado por pétalas arredondadas, em geral avermelhadas ou rosas, um caule com vista lateral, acrescentado de uma ou duas folhas verdes. Em nossa análise, o uso contínuo dessa esquema de desenho implica na omissão da variedade de flores com cores, texturas, padrões, formas e estruturas distintas desta, como pode ser percebido na Figura 3.

⁷ Trecho da música *O caderno*, composta e gravada por Toquinho. A letra completa da música pode ser acessada no site < <http://letras.mus.br/toquinho/87320/> > . Acesso em 13 mar. 2015.

Figura 2: "O Animal É Tão Bacana, Mas Também Não É Nenhum Banana"⁸. Macaco, Tartaruga, Onça, Tucano E, Ao Centro, Arara

Fonte: Montagem de nossa autoria com imagens retiradas da internet, 2015.

Figura 3: "Há Flores Por Todos Os Lados. Há Flores Em Tudo Que Eu Vejo"⁹. Dente-De-Leão, Vitória Régia, Tulipa, Orquídea E, Ao Centro, Copo De Leite

Fonte: Montagem de nossa autoria com imagens retiradas da internet, 2015.

Na representação do sol evidenciamos a tentativa de animismo e antropomorfismos que consistem, respectivamente, na humanização de flores, animais e objetos, e em atribuir elementos e características da natureza humana em seres ou elementos não humanos. Segundo Vianna (2010) essas estratégias de representação são

⁸ Trecho da música *Bicharada*, composta por Chico Buarque de Holanda, que pode ser acessada na íntegra no site < <http://letras.mus.br/os-saltimbancos/275210/>> . Acesso em 13 mar. 2015.

⁹ Trecho da música *Flores*, gravada por Titãs, que pode ser acessada na íntegra no site < <http://letras.mus.br/titas/48974/>> . Acesso em 13 mar. 2015.

bastante recorrentes em ilustrações em livros, brinquedos embalagens e produtos alimentícios voltados às crianças. A popularidade de tais imagens contribuiu para que adentrassem também no espaço escolar e na produção de materiais didáticos.

Não é raro nos espaços educativos nos depararmos com ilustrações de coelhos usando saias e calças, cachorros segurando malas ou ferramentas, galinhas vestidas com aventais e objetos como livros, alimentos e - neste caso, o sol - estampando um sorriso no "rosto". Vianna (2010) corrobora nossa investigação ao enfatizar que nos desenhos estereotipados são valorizadas as linhas e contornos principais e que a textura e as misturas e combinações entre cores diferentes são elementos secundários, que raramente são explorados.

O desenho escolar, como vimos, é, em geral, um desenho construído só com contornos, feito essencialmente com linhas contínuas. Raros são os casos em que a figura é desenhada de outra maneira (com traços curtos, interrompidos e hesitantes, por exemplo). Além do mais, em tais desenhos, praticamente nenhuma forma é preenchida com textura. (VIANNA, 2010, p.58).

Assim como os desenhos analisados pela autora, as representações de animais e demais elementos da natureza expostas no *Mitangue-Nhiri* compartilham de características estereotipadas, como o preenchimento uniforme e chapado, onde as cores não se misturam ou se sobrepõem, a ausência de textura, representações antropomórficas (como no sol) e a utilização de esquemas e estruturas repetidos (como nas flores e na grama).

Com o objetivo de oferecer representações mais elaboradas às crianças e adultos/as que frequentam esse espaço, organizamo-nos para a realização de intervenções artística nas paredes do interior do espaço. Nossa proposta foi a de problematizar o cenário visual até então constituído para esse espaço e produzir outras representações para a sala, no intuito de substituir os desenhos estereotipados. A seguir, apresentamos os fundamentos teórico-metodológicos que subsidiaram nossos encaminhamentos.

3. Impressões Tipográficas e Desenhos Estereotipados

Os desenhos estereotipados estão presentes na cultura escolar e apresentam-se de várias maneiras como em atividades para colorir, desenhos mimeografados, na confecção das chamadas "lembrancinhas", nas imagens fixadas nas portas e nos corredores e nos painéis que "decoram" e "embelezam" os espaços escolares. Como sinalizam Baliscei e Stein (2015) argumentam que em espaços escolares e não escolares, as imagens ou artefatos da Cultura Visual, raramente são analisados criticamente, de maneira que tenham seus discursos questionados.

O que importa é a satisfação: o prazer que os/as alunos/as sentem com o conteúdo – que, neste caso, não é discutido, é apenas contemplado. Os artefatos da Cultura Visual são utilizados apenas como objetos de celebração, para decorar ambientes e festas ou ilustrar situações como se, somando-se a isso, não veiculassem conceitos e representações sociais (BALISCEI E STEIN, 2015, p. 260).

Frente à descrição dos autores, as imagens que nos vêm à memória se aproximam do conceito que Silva (2006) atribui aos estereótipos. Para o autor, os estereótipos generalizam as características daqueles/as ou daquilo que "representam",

simplificando-os/as e reduzindo-os/as ao mínimo de signos possíveis, sem considerar nuances, sutilezas e aprofundamentos que valorizem as diferenças.

Segundo a Vianna (1995; 2010), o estereótipo no desenho teve início por volta dos anos 1000 na China com a invenção do processo de impressão que levou o nome de estereotipia. Antes da invenção do processo de estereotipia, para a impressão de livros, eram utilizados os “tipos móveis”, que consistiam em letras e sinais organizados manualmente linha por linha. Eram móveis pois, ao término das impressões, poderiam ser movidos, reorganizados. A invenção da estereotipia possibilitou a impressão sucessiva de páginas inteiras a partir de um processo de criação de uma matriz da página de tipos com cera quente. Este fato contribuiu para aceleração dos processos de impressão. Assim, o mesmo processo usado para a reprodução em massa de livros também deu início a impressão de desenhos. Confeccionava-se então uma matriz de olhos e utilizava-se a mesma matriz para diversos desenhos colocando o mesmo padrão de olhos, por exemplo, em animais, no miolo das flores ou na esfera que representa o sol, como vimos anteriormente.

Esse processo de simplificação do desenho foi largamente utilizado nas escolas por meio do mimeógrafo, onde a partir de um modelo pode-se imprimir sucessivas cópias que são utilizadas em atividade de colorir. Hoje o processo de impressão é ainda mais eficaz e os desenhos estereotipados continuam sendo utilizado nas escolas.

O uso do mimeógrafo possibilitou a reprodução de imagens de forma mecanizada e, ao mesmo tempo, caseira: era uma maneira mais rápida do que os usuais procedimentos manuais (carbono, decalque, etc.), viabilizando maiores tiragens de uma mesma matriz. A sua adoção maciça nas escolas, pode-se imaginar, deve ter sido acompanhada da mesma euforia que se presencia hoje com a introdução de computadores em tais estabelecimentos. (VIANNA, 2010, p.58).

A autora compara a aquisição de mimeógrafos pelas escolas, com a aquisição de computadores e de laboratórios de informática no sentido de que tais instrumentos podem facilitar o trabalho de professores e professoras no que tange à reprodução em massa de imagens. Em outro estudo, Vianna (1995) evidencia que os efeitos negativos que os desenhos e as formas estereotipadas têm sobre as crianças podem inibir a imaginação, o repertório e, portanto, as capacidades criadoras e artísticas infantis, haja vista que fornecer um único modelo de desenho,

Os desenhos estereotipados empobrecem a percepção e a imaginação da criança, inibem sua necessidade expressiva; embotam seus processos mentais, não permitem que desenvolvam naturalmente suas potencialidades. Estereotipar quer dizer então, simplificar, esquematizar, reduzir à expressão mais simples. (VIANNA, 1999, p.58).

Assim, como a autora, entendemos o desenho estereotipado como um “mal” para a criança, pois oferece uma única referência artística - econômica e simplistas em traços, texturas e cores -, e acaba por pouco incentivar o desenvolvimento de capacidades criadoras. Na pesquisa intitulada "Desenhos estereotipados: um mal necessário ou é necessário acabar com este mal?", Vianna (1995) compara os desenhos estereotipados a ervas daninhas, no sentido de que, quanto mais há a tentativa de arrancá-los, mais depressa se multiplicam.

Moreira (2008) infere que os desenhos estereotipados impressos em livros,

painéis e produtos, sozinhos, não têm o poder de estereotipar o desenho e a criação infantil. Contudo, quando supervalorizadas por adultos/as, tais imagens se tornam tão atraentes para as crianças de tal maneira que se tornam modelos a serem alcançados. Crianças e jovens abandonam seus traços próprios e característicos para subvertê-los às imagens legitimadas por professores, professoras, pais, mães e outros/as adultos/as.

Os "desenhos pedagógicos" - usados por alguns professores [e professoras] em aula - assim como muitos dos desenhos encontrados nos livros didáticos, são bastante simplificados, e atendem a uma ideia abstrata do objeto. Para o/[a] adulto eles são compreensíveis, mas não para a criança que muitas vezes copia sem entender. E assim o desenho vai perdendo em significação para a criança. (MOREIRA, 2008, p.87).

Os desenhos resultantes desses exercícios de cópia, em que crianças seguem e reproduzem os traços principais e simplificados de modelos sem entendê-los, ou sem intervir são "[...] desenhos sem significados. Desenhos que não são a expressão de quem desenha [...]" (MOREIRA, 2008, p. 87). As imagens estereotipadas operam como "matrizes inflexíveis", consagradas por sua repetição e recorrência nas atividades educativas. Conforme explica Cunha (2008, p.122, *grifos da autora*), as atividades de cópias de modelos estereotipados,

[...] não estão possibilitando outros olhares sobre uma área do conhecimento que trabalha basicamente com a transformação, com a incerteza de modelos, a investigação matérica bem como das linguagens não verbais e a abertura ao inusitado. A situação em que se encontra o ensino de arte na Educação Infantil e também em outros níveis de ensino não estão contribuindo para que as crianças possam elaborar sua linguagem expressiva, entendida aqui como uma forma de *ler e representar* suas relações singulares com o mundo.

Ao tratar sobre o desenvolvimento da capacidade de criação nas crianças, Vigotski (2009) afirma que quanto maior for a variedade e qualidade de referências apresentadas às crianças, maior serão as suas possibilidades de criação. Nas palavras do autor:

A atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa, por que essa experiência constitui o material com que se criam as construções da fantasia. (VIGOTSKI, 2009, p.22)

Segundo o autor, a conclusão pedagógica decorrente desta afirmação, consiste na afirmação da necessidade de ampliar a experiência da criança para criar as bases de sua atividade criadora.

Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; quanto maior a quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em sua experiência [...] mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação. (VIGOTSKI, 2009, p.23).

Com base nessa reflexão e apontamentos, realizamos as ações descritas a seguir, em um tópico cujo título faz menção ao processo de reverter ou transformar os desenhos estereotipados.

4. Desestereotipando Desenhos: Propostas de Intervenção em Espaços Educativo

As ações descritas a seguir foram realizadas em um período de sete dias entre maio e junho de 2014. Tendo evidenciado e problematizado as imagens presentes no *Mitangue-Nhiri*, organizamo-nos para intervir artisticamente no local desenhando e pintando alguns dos animais, mas desta vez, de forma mais fidedigna, isto é, mais próxima da realidade. A intervenção foi pensada a partir do argumento de Silva (2006), de que:

A estratégia cognitiva e intelectual que corresponde à essa compreensão do estereótipo consiste em contrapor ao estereótipo precisamente uma descrição ‘verdadeira’. Daquilo que o estereótipo distorce, reestabelecendo, assim, a fidelidade entre o original e sua reprodução na representação. A estratégia política correspondente é exemplificada pelo esforço dos grupos que são vítimas do estereótipo em contrapor às imagens negativas, falsas, que são próprias do estereótipo, imagens positivas, mais verdadeiras. (SILVA, 2006, p. 53).

Deste modo, assim como sugere o autor, produzimos desenhos de três dos animais, macaco, tucano e arara, mas, desta vez, buscamos atribuir a eles aspectos próprios, valorizando suas diferenças e peculiaridades. Em análise da Figura 4, observamos, por exemplo, o modo como são enfatizadas as texturas dos pelos do macaco e das penas do tucano. Além deste aspecto, buscamos por misturar as cores, afastando-nos de preenchimentos regulares ou chapados, característicos das primeiras reproduções expostas no local. Retomando um dos aspectos sobre o qual anteriormente nos debruçamos, podemos perceber que as estruturas e cores dos olhos dos animais são distintas, ainda que compartilhem de características semelhantes.

Ao final da intervenção, os três desenhos pensados e produzidos por nós foram recortados e colados nas paredes do *Mitangue-Nhiri*, substituindo as formas estereotipadas dos desenhos anteriores. Em conjunto, compreendemos que o melhor local para intervir seria o espaço da sala principal onde as crianças passam a maior parte do tempo. Assim, com a permissão dos/as responsáveis/as, retiramos as imagens feitas em E.V.A.

No momento de fixar nossas produções, buscando iniciar uma familiaridade das crianças indígenas com a língua portuguesa, decidimos identificar os animais com palavras nas línguas *kaingang* e portuguesa (Figura 5). Com isso, nossa intenção é a de desenvolver e incentivar abordagens multiculturais interativas que, conforme Candau (2011) favorecem diálogos entre diferentes culturas e promovem trocas de conhecimentos e saberes sem hierarquizá-los.

Figura 4: "Pensa no Filhote do Filhote que Ainda Vai Nascer"¹⁰. Macaco e Tucano.

Fonte: Registro fotográfico de criação nossa, 2014.

Figura 5: "O Homem Deu o Nome a Todos os Animais Desde o Início"¹¹. Macaco, Tucano e Arara.

Fonte: Registro fotográfico de criação nossa, 2014.

5. Considerações Finais

Quais as representações de animais e elementos da natureza podem ser encontradas nas paredes e painéis nas escolas regulares? As crianças contribuem para a composição dos cenários escolares ou esses são adquiridos pelos/as professores/as em lojas especializadas? Quais os critérios utilizados para a escolha das personagens que tematizam as salas de aulas? As imagens e ilustrações dos livros didáticos apresentam características e estilos diferentes dos estereótipos? Durante as intervenções pedagógicas, as crianças são incentivadas a reproduzirem desenhos estereotipados ou estimuladas a criarem tendo como referência outras imagens?

¹⁰ Trecho da música *Filhote do filhote*, composta por Jean e Paulo Garfunkel. A música pode ser acessada na íntegra no site <<http://www.vagalume.com.br/jean-e-paulo-garfunkel/filhotes-dos-filhotes.html>> . Acesso em 13 mar. 2015.

¹¹ Trecho da música *O homem deu o nome a todos os animais*, gravada por Zé Ramalho. A música pode ser acessada na íntegra no site <<http://letras.mus.br/ze-ramalho/1418940/>> . Acesso em 13 mar. 2015.

Iniciamos estas considerações finais com novas perguntas com o intuito de que os leitores e leitoras possam refletir sobre os espaços educativos que os/as cercam e sobre os usos das imagens nas instituições educativas. No contexto contemporâneo, com destaque para as salas de aulas, é perceptível a incidência de desenhos estereotipados que simplificam os traços e características, reduzindo-as ao máximo possível. Tais representações omitem outros modos de viver e de se organizar no espaço coletivo e restringem o repertório imagético.

Por meio de nossos estudos e das ações do Estágio Supervisionado em Artes Visuais podemos inferir que o desenho estereotipado limita o desenvolvimento da criação infantil, pois reduz as representações pictóricas a formas econômicas e repetitivas. Apresentamos aqui uma estratégia de reorganização do espaço, visando ofertar às crianças referências mais complexas de imagens de animais da fauna brasileira, a fim de que seu repertório para a composição de desenhos, não ficasse restrito aos padrões estereotipados. Nossa expectativa é que esta elaboração possa chamar a atenção daqueles/as profissionais que são responsáveis pela organização dos espaços educativos, de diferentes contextos, e para a reflexão de docentes, pais, mães e responsáveis pela educação, sobre o impacto que as imagens oferecidas às crianças têm para o desenvolvimento da capacidade de criação infantil.

Referências

- BALISCEI, João Paulo; STEIN, Vinícius. Como olhamos e somos olhados Como olhamos e somos olhados pelas imagens? Estudos críticos dos artefatos da cultura visual. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.23, n.1, p.251-275, jan./jun.2015. CANDAU, V. M. F. Diferenças Culturais, Cotidiano Escolar e Práticas Pedagógicas. **Currículo sem Fronteiras**, v. 11, p. 240-255, 2011.
- CUNHA, Susana Rangel Vieira da. Entre Van Goghs, Monets e Mônicas: a infância educada através de imagens. **Ciências e Letras**, n. 43, p. 107-123, jan/jun, 2008.
- CUNHA, Susana Rangel Vieira da. Imagens como pedagogias culturais em cenários da educação infantil. IN: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. **Pedagogias culturais**. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2014, p.199-223.
- MOREIRA, Ana Angélica Albano. **O espaço do desenho: a educação do educador**. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
- OLIVEIRA, Marilda Oliveira de. O estágio curricular como campo de conhecimento e suas especificidades. In: OLIVEIRA, Marilda Oliveira de; HERNÁNDEZ, Fernando. **A formação do professor e o ensino das Artes Visuais**. - Santa Maria, ed. UFSM, 2005, p. 57-72.
- SILVA, T. T. **O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular/ Tomaz Tadeu da Silva**– 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
- SOUZA, S. **Arte e Cultura Indígena: Povos Guarani e Kaingang na Associação Indigenista ASSINDI** - Maringá. Maringá: Caiuás, 2013.
- UEM. **Resolução n.º 061/2010–CI/CCH**: Aprova o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Artes Visuais. 2010. Disponível em: http://www.cch.uem.br/resolucoes_10/061_10.pdf

VIANNA, Maria Letícia Raun. Desenhos estereotipados: um mal necessário ou é necessário acabar com este mal?. **Advir**, Rio de Janeiro, n.5, p. 55-60, 1995. Disponível em: < <http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?id=69343&>>; Acesso em: 03 dezembro 2015.

VIANNA, Maria Letícia Rauen. **Desenhando com todos os lados do cérebro**: Possibilidades para a transformação das imagens escolares. Curitiba: Ibpex, 2010.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. **Imaginação e criação na infância**: ensaio psicológico: livro para professores. Apresentação e comentários: Ana Luiza Smolka. Tradução: Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.